

УДК 005.8

DOI 10.5281/zenodo.17876809

Научная статья

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ: КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД (PMBOK) И ГИБКИЙ МЕТОД (AGILE)

CHARACTERISTICS OF PROJECT MANAGEMENT METHODS: CLASSICAL METHOD (PMBOK) AND AGILE METHOD

ЧЕБЕНЕВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма.

АММАР ЖОВЕЛЬ,

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева-КАИ.

АЛ ДАКАР САРА,

Казанский национальный исследовательский технический университет

им. А.Н. Туполева-КАИ.

CHEBENEVA OLGA EVGENYEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Volga Region State University of Physical Culture, Sport and Tourism.

AMMAR JOELLE,

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI.

ALDAKAR SARA,

Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI.

В статье рассматриваются два ведущих подхода к управлению проектами: свод профессиональных знаний PMBOK и философия разработки Agile. Анализируются философские основы, организационные принципы, процессы планирования и контроля проектов. Выявляются ключевые различия в подходах к управлению изменениями, взаимодействию с заказчиками и формированию проектных команд. Представлен сравнительный анализ областей применения обоих подходов, их преимущества и ограничения. Описывается практический опыт внедрения Agile в крупнейшем российском банке, демонстрирующий возможность адаптации гибких подходов в консервативных отраслях. Обосновывается необходимость выбора концептуального подхода к управлению проектами, исходя из специфики организации, характеристик проекта и внешних условий функционирования.

This article examines two leading project management approaches: the PMBOK body of knowledge and the Agile development philosophy. It analyzes their philosophical foundations, organizational principles, and project planning and control processes. Key differences in approaches to change management, customer engagement, and project team formation are identified. A comparative analysis of the application areas of both approaches, their advantages, and limitations is presented. Practical experience in implementing Agile at a major Russian bank is described, demonstrating the adaptability of flexible approaches in conservative industries. The need to select a conceptual project management approach is substantiated based on the specifics of the organization, project characteristics, and external operating conditions.

Ключевые слова: управление проектами, PMBOK, Agile, Scrum, гибкие методологии, проектный менеджмент, цифровая трансформация.

Key words: project management, PMBOK, Agile, Scrum, flexible methodologies, project management, digital transformation.

Современный бизнес функционирует в условиях стремительных технологических изменений и растущей конкуренции, требующей быстрой адаптации к меняющимся рыночным условиям. Организации вынуждены пересматривать традиционные подходы к управлению проектами, поскольку классические концепции часто оказываются неэффективными при необходимости оперативного реагирования на запросы заказчиков и корректировки проектных целей. Выбор оптимального концептуального подхода к управлению проектами становится стратегически важным решением, напрямую влияющим на конкурентоспособность организации.

Свод профессиональных знаний PMBOK (Project Management Body of Knowledge), систематизирующий классический подход к управлению проектами развивался на протяжении десятилетий и основывается на детальном предварительном планировании всех фаз проекта с последовательным выполнением задач. Институт управления проектами PMI (Project Management Institute) регулярно актуализирует руководство, адаптируя его к современным требованиям» [4, с. 45]. Седьмое издание PMBOK, выпущенное в 2021 году, уже включает элементы адаптивного подхода, признавая необходимость гибкости в управлении проектами [10].

Альтернативой выступает философия Agile, зародившаяся в среде разработчиков программного обеспечения в начале 2000-х годов. Agile-манифест, провозглашенный группой практиков в 2001 году, формулирует приоритеты: люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов, работающий продукт важнее исчерпывающей документации, сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта, готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану [9]. Фреймворк Scrum, разработанный Джеффом Сазерлендом и Кеном Швабером в середине 1990-х годов, конкретизирует принципы Agile через «определенные роли, события и артефакты» [7, с. 52].

Процессная модель, представленная в PMBOK, структурирует управление проектом через пять групп процессов: инициация, планирование, исполнение, мониторинг и контроль, завершение. Десять областей знаний охватывают управление интеграцией, содержанием, сроками, стоимостью, качеством, ресурсами, коммуникациями, рисками, закупками и заинтересованными сторонами [4, с. 156]. Руководитель проекта координирует работу всех подсистем, опираясь на утвержденный план и контролируя отклонения от базовых показателей.

Философия Agile выстраивается вокруг итеративного подхода к разработке продукта. Проект разбивается на короткие циклы (спринты) продолжительностью от одной до четырех недель, по завершении каждого из которых команда представляет работающую версию продукта. Владелец продукта определяет приоритеты «функциональности, команда разработки самоорганизуется для достижения целей спринта, Scrum-мастер обеспечивает соблюдение процесса» [7, с. 78]. Ежедневные короткие встречи команды способствуют оперативному выявлению препятствий и синхронизации работы.

Фундаментальное различие подходов проявляется в отношении к изменениям требований. PMBOK рассматривает изменения через формальную процедуру управления изменениями с анализом влияния на базовые параметры проекта (тройное ограничение: содержание, сроки, стоимость). Любое изменение «требует документирования, утверждения и актуализации плана проекта» [3]. А философия Agile воспринимает изменения естественным элементом проектной работы. Владелец продукта «вправе пересматривать приоритеты задач перед каждым спринтом, реагируя на обратную связь пользователей и рыночную ситуацию» [1].

Организационные структуры проектов радикально отличаются. Классический подход предполагает иерархическую структуру с четким распределением ролей и зон ответственности. Руководитель проекта «обладает формальными полномочиями, координирует работу функциональных специалистов, отчетывается перед спонсором проекта» [4, с. 234]. Команды в Agile строятся по принципу самоорганизации. Кросс-функциональные команды численностью 5–9 человек объединяют специалистов различных профилей, способных совместно создать инкремент продукта. Отсутствие формальной иерархии «компенсируется высокой степенью коллаборации и коллективной ответственностью за результат» [7, с. 33].

Планирование согласно концепции РМВОК носит всеобъемлющий характер. На начальных этапах проекта разрабатывается детальный план, включающий иерархическую структуру работ, сетевые диаграммы, календарные графики, бюджеты, планы управления рисками и коммуникациями. Инструменты вроде диаграмм Ганта «визуализируют последовательность и взаимозависимость задач на всем протяжении проекта» [3]. Agile применяет многоуровневое планирование: стратегический уровень (product roadmap), тактический уровень (release planning), оперативный уровень (sprint planning). Детальному планированию «подвергается лишь ближайший спринт, поскольку более отдаленные задачи сохраняют неопределенность» [7, с. 112].

Контроль исполнения проекта осуществляется различными способами. Менеджер проекта в рамках подхода РМВОК систематически отслеживает фактические показатели, сравнивая их с плановыми значениями. Метод освоенного объема позволяет одновременно оценить отклонения по срокам и стоимости. Отчеты о статусе проекта документируют текущее состояние, выявленные риски и корректирующие действия [4, с. 412]. Команды Agile используют визуальные инструменты управления: Scrum-доски с колонками статусов задач, диаграммы сгорания задач (burndown charts), отражающие прогресс спринта. Ретроспективные встречи по завершении спринта фокусируются на непрерывном улучшении процесса работы команды [1].

Взаимодействие с заказчиком выстраивается по-разному. При использовании подхода РМВОК интенсивное вовлечение заказчика происходит на этапах инициации и планирования, когда формулируются требования и согласовывается содержание проекта. В ходе исполнения контакты ограничиваются регулярной отчетностью и формальными процедурами приемки результатов [3]. Философия Agile предполагает постоянное участие заказчика через роль владельца продукта, входящего в состав проектной команды. Регулярные демонстрации работающего продукта по итогам спринтов обеспечивают быструю обратную связь и корректировку направления развития продукта [7, с. 34].

Документирование занимает различное место в рассматриваемых подходах. Реализация концепции РМВОК характеризуется обширной документацией: устав проекта, план управления проектом, спецификации требований, технические задания, отчеты. Документы служат основой для контроля и аудита, фиксируют принятые решения, обеспечивают передачу знаний [4, с. 523]. Команды Agile минимизируют документацию, создавая лишь необходимый минимум: пользовательские истории (user stories), определение готовности (definition of done), ретроспективные записи. Знания передаются преимущественно через прямую коммуникацию членов команды [7, с. 145].

Применимость подходов определяется характеристиками проектов и организационным контекстом. Концепция РМВОК эффективна для проектов с четко определенными требованиями, стабильными условиями выполнения, значительными рисками и необходимостью формального контроля. Строительные проекты, крупные инфраструктурные программы, проекты в высокорегулируемых отраслях требуют детального планирования и строгого соблюдения нормативов [3]. Философия Agile демонстрирует преимущества в условиях высокой неопределенности требований, быстро меняющейся среды, необходимости частых рели-

зов продукта. Разработка программного обеспечения, создание цифровых сервисов, инновационные проекты выигрывают от итеративного подхода и возможности оперативной корректировки направления развития [1].

Российская практика управления проектами длительное время базировалась на классических подходах. Внедрение философии Agile началось преимущественно в ИТ-секторе с середины 2010-х годов. Финансовые институты столкнулись с необходимостью ускорения цифровой трансформации и пересмотра традиционных методов управления проектами. Цифровизация банковской системы продемонстрировала эффективность адаптивных подходов к разработке цифровых продуктов и автоматизации бизнес-процессов [5].

Классические проектные модели с централизованным ИТ-блоком характеризовались длительными циклами разработки продуктов. Финансовые организации осознали недостаточность темпов технологического развития для конкуренции с технологическими компаниями, активно входящими на финансовый рынок. Цифровая трансформация потребовала внедрения гибких методологий управления для сокращения времени вывода новых продуктов на рынок [5].

Переход на адаптивные подходы сопровождался реформированием организационных структур. Формировались кросс-функциональные команды, объединяющие специалистов различных профилей для совместной работы над цифровыми продуктами. Децентрализация процессов принятия решений позволила повысить скорость реагирования на запросы клиентов и рыночные изменения [5].

Трансформация управленческих подходов потребовала значительных инвестиций в обучение персонала новым методологиям работы. Руководители адаптировались к изменившимся ролям, фокусируясь на координации автономных команд вместо директивного управления. Организационная культура постепенно эволюционировала в сторону большей гибкости и открытости изменениям [5].

Результаты цифровой трансформации банковского сектора продемонстрировали существенное сокращение времени вывода новых продуктов на рынок. Количество реализованных проектов цифровизации значительно возросло. Усилилось взаимодействие бизнес-подразделений с разработчиками, ускоряя процесс создания продуктов, соответствующих потребностям клиентов [5].

Внедрение гибких методологий в банковском секторе выявило специфические сложности. Масштабирование адаптивных практик на крупные организации потребовало модификации классических подходов с учетом отраслевой специфики. Регуляторные требования финансовой сферы накладывали ограничения на скорость изменений в отдельных направлениях деятельности, требуя баланса между гибкостью и соблюдением нормативов.

Опыт российских финансовых институтов демонстрирует возможность адаптации гибких методологий за пределами их традиционной области применения. Успех цифровой трансформации обусловлен стратегической поддержкой высшего руководства, значительными инвестициями в обучение персонала, готовностью адаптировать методологию под специфику организации и отраслевые требования. Гибридные модели, сочетающие элементы концепции PMBOK и философии Agile, оказываются эффективными в крупных организациях со сложной структурой и разнообразными типами проектов [7, с. 35].

Выбор между PMBOK и Agile определяется спецификой проекта, организационной культурой, требованиями заказчика, уровнем зрелости проектного управления в организации. Зрелые организации с высоким уровнем проектного управления способны применять различные методологии для разных типов проектов, формируя портфельный подход к управлению [2, с. 148].

Современные тенденции демонстрируют конвергенцию подходов. Седьмое издание PMBOK включает принципы адаптации и гибкости, признавая ценность итеративного под-

хода. Agile-практики начинают использовать элементы формального планирования и управления рисками, заимствуя инструменты из классической методологии [10, с. 87]. Гибридные модели управления проектами, соединяющие преимущества обоих подходов, становятся реальностью многих организаций.

Цифровая трансформация экономики усиливает актуальность философии Agile в управлении проектами. Организации, способные быстро адаптироваться к изменяющимся условиям, получают конкурентные преимущества. Концепция PMBOK сохраняет значимость для проектов с низкой степенью неопределенности, требующих строгого соблюдения нормативов и детального контроля. Профессиональные компетенции современного руководителя проекта включают владение обеими методологиями и способность выбирать оптимальный подход для конкретной ситуации [8].

Эффективность подхода к управлению проектами определяется соответствием характеристикам проекта, организационному контексту и внешней среде. Свод знаний PMBOK обеспечивает структурированный подход для проектов с четкими требованиями и стабильными условиями исполнения. Философия Agile демонстрирует преимущества в условиях высокой неопределенности и необходимости быстрого реагирования на изменения. Практический опыт российских организаций подтверждает применимость философии Agile за пределами ИТ-сектора при наличии стратегической поддержки руководства и готовности к адаптации подходов. Дальнейшее развитие проектного управления связано с интеграцией преимуществ различных подходов и формированием гибридных моделей, учитывающих специфику организации и портфеля проектов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анохина М. Е., Сулимова Е. А., Кустова С. А. Внедрение методологии Scrum и ее влияние на эффективность работы компаний // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2019. № 11. С. 148–150.
2. Борисоглебская Л. Н., Провоторова Т. А. Концепция Agile: возможности и перспективы применения в государственном управлении (обзор публикаций) // Государственное управление. Электронный вестник. 2019. № 77. С. 134–158. DOI 10.17323/1999-5431-2022-0-2-134-158.
3. Бочаров Н. И. Исследование моделей проектного управления // Вестник университета. 2014. Т. 6. № 2. С. 189–193.
4. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г. Управление проектами. / под общ. ред. И. И. Мазура и В. Д. Шапиро. 6-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2010. 960 с.
5. Петрова Л. А., Кузнецова Т. Е. Цифровизация банковской системы: цифровая трансформация среды и бизнес-процессов // Финансовый журнал. 2020. № 3. С. 91–101. DOI 10.31107/2075-1990-2020-3-91-101.
6. Руководство к своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBOK). 6-е изд. М.: Олимп-Бизнес, 2018. 792 с.
7. Сазерленд Д. Scrum. Революционный метод управления проектами: пер. с англ. М. Гескиной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 288 с.
8. Чуланова О. Л. Технология управления проектами и проектными командами на основе методологии гибкого управления проектами Agile // Вестник Евразийской науки. 2018. Т. 10. № 1. URL: <https://esj.today/PDF/65ECVN118.pdf> (дата обращения: 03.12.2025).
9. Beck K., Beedle M., van Bennekum A., Cockburn A. Manifesto for Agile Software Development: электрон. ресурс. 2001. URL: <https://agilemanifesto.org> (дата обращения: 15.11.2024).
10. PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 7th ed. Newtown Square: Project Management Institute, 2021. 274 p.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Чебенева О. Е., Аммар Ж., Ал Дакар С., 2026.